

- is there a connection? Allergy and immunology. 2013; 1: 9-10..
3. Bijaya Malla, Kathrin Zaugg, Erik Vassella, Daniel M. Aebbersold, Alan Dal Pra. Exosomes and Exosomal MicroRNAs in Prostate Cancer Radiation Therapy. International Journal of Radiation Oncology. Biology. Physics. 2017 Aug; 98 (5,1): 982-995.
 4. Bousquet J., Heinzerling L., Bachert C. Practical Guide To Skin Prick Tests In Allergy To Aeroallergens. Allergy. 2012; 67 (1): 18-24.
 5. Mareri A, Stuart P. Herpesvirus-associated acute urticaria: an age matched Case-Control Study. J. Allergy Clinical Immunol. 2013; 8: 203-09.
 6. Motsch N, Pfuhl T, Mrazek J, Barth S, Grdsser FA. Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein 1 (LMP1) induces the expression of the cellular microRNA miR-146a. RNA Biol. 2007 Nov; 4 (3): 131-7.
 7. Shivangi Mishra, Tanuja Yadav, Vibha Rani. Exploring miRNA based approaches in cancer diagnostics and therapeutics. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2016 Feb; 98: 12-23.
 8. Reiko Okudaira, Tokuko Mukoyama et al. Epstein-Barr virus infection in childhood may precipitate atopic diseases. Allergy International. 2005; 54: 483-490.
 9. Riley K. J., Rabinowitz G. S., Yario T. A., Darnell J. M., Steitz R. B. et al. EBV and human microRNAs co-target oncogenic and apoptotic viral and human genes during latency. The EMBO journal, 2012; 31 (9): 2207-21.
 10. Weige Tan, Bodu Liu, Shaohua Qu, Gehao Liang, Wei Luo, Chang Gong. MicroRNAs and cancer: Key paradigms in molecular therapy. Oncol Lett. 2018 Mar; 15 (3): 2735-2742.
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.1-084-057:656.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396155>

**ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ
КРОВООБІГУ
(ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ)**

Іванюк А. В.

Київська обласна клінічна лікарня м. Київ, Україна

**ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЯМИ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)**

Иванюк А. В.

Киевская областная клиническая больница г. Киев, Украина.

**PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PREVENTIVE MEDICAL CARE
FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE**

Ivanyuk A. V.

Kiev Regional Clinical Hospital

Summary/Резюме

The aim: to study the state and problems of organizing preventive medical care for patients with cardiovascular disease based on the materials of a sociological survey. *Material and methods* Using a specially developed questionnaire, a sociological

survey of 829 patients with cardio-vascular diseases (CVD), who applied to the outpatient clinics in the Kiev region was conducted in 2020. *Results.* The results of the sociological study revealed a number of problems in the organization of preventive medical care for patients with CVD, showed a low level of coverage of patients with dispensary observation, low preventive activity and awareness on the prevention of CVD, a high prevalence of bad habits, and also made it possible to determine the priority forms of implementation of health promotion for this population group. *Conclusions.* The results of the sociological study made it possible to establish that the organization of preventive medical care for patients with CVD requires optimization.

Key words: *sociological research, preventive medical care, cardiovascular disease.*

Мета роботи — за матеріалами соціологічного опитування вивчити стан та проблеми організації профілактичної медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу. *Матеріали і методи.* У 2020 р. за спеціально розробленою анкетною проведено соціологічне опитування 829 пацієнтів, які звернулися до амбулаторно-поліклінічних закладів (АПЗ) Київської області з приводу хвороб системи кровообігу (ХСК). Матеріали дослідження опрацьовані із використанням статистичного методу. *Результати.* Результати соціологічного дослідження виявили ряд проблем в організації профілактичної медичної допомоги пацієнтам із ХСК, засвідчили низький рівень охоплення пацієнтів диспансерним спостереженням, превентивної активності та обізнаності пацієнтів із питань профілактики ХСК, високу поширеність шкідливих звичок, а також дозволи визначити пріоритетні, на думку респондентів, форми та питання для здійснення санітарної освіти даного контингенту населення. *Висновки.* Результати проведеного соціологічного дослідження дозволили встановити, що організація профілактичної медичної допомоги пацієнтам із ХСК вимагає оптимізації.

Ключові слова: *соціологічне дослідження, профілактична медична допомога, хвороби системи кровообігу.*

Цель работы — по материалам социологического опроса изучить состояние и проблемы организации профилактической медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. *Материалы и методы.* В 2020 г. по специально разработанной анкете проведен социологический опрос 829 пациентов, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения Киевской области по поводу болезней системы кровообращения (БСК). Материалы исследования обработаны с использованием статистического метода. *Результаты.* Результаты проведенного социологического исследования выявили ряд проблем в организации профилактической медицинской помощи пациентам с БСК, показали низкий уровень охвата пациентов диспансерным наблюдением, низкую превентивную активность и осведомленность по вопросам профилактики БСК, высокую распространенность вредных привычек, а также позволили определить приоритетные для данной группы населения формы осуществления санитарного просвещения. *Выводы.* Результаты проведенного социологического исследования позволили установить, что организация профилактической медицинской помощи пациентам с БСК требует оптимизации.

Ключевые слова: *социологическое исследование, профилактическая медицинская помощь, болезни системы кровообращения.*

Вступ

Актуальність проблеми профілактичної медицини полягає у тому, що серед принципів, які лежать в основі організації системи охорони здоров'я, головним є соціально-профілактична спрямованість, реалізація якого дозволяє зберігати здоров'я населення [1]. На сьогодні, коли зростає сама цінність здоров'я як категорії, а одночасно з цим швидкими темпами збільшуються витрати суспільства на соціальний захист, збереження, зміцнення, підтримку і відновлення здоров'я, значення профілактики як універсального, доступного і ефективного способу багатократно зростатиме [2].

Рівень здоров'я нації визначає її перспективи у різних сферах життєдіяльності та майбутній розвиток, що обумовлює необхідність постійного піклування про громадське здоров'я як необхідну умову успішного майбутнього [1,2].

На сьогодні у системах охорони здоров'я в усьому світі надається пріоритет профілактичному напрямку, розробляються і реалізуються програми з формування здорового способу життя (ЗСЖ). Саме профілактична спрямованість зможе забезпечити успіх у боротьбі із хворобами [3].

На Національній конференції з неінфекційних захворювань яка проходила в травні 2019 року в Києві, пролунав такий заклик: «Нам слід вжити заходів до того, щоб лікарі та медичні сестри були озброєні усіма знаннями і навичками, необхідними для діагностики та лікування серцево-судинних та інших неінфекційних захворювань. Крім того, вони повинні бути в змозі забезпечити людей заснованої на фактах інформацією про такі ключових факторах ризику, як куріння, вживання алкоголю, нездорове харчування і недостатня фізична активність, мотивуючи їх до вибору здоро-

вого способу життя» [4].

Медична профілактика включає своєчасне відвідування лікаря з лікувальною та профілактичною метою, виконання рекомендацій медичного персоналу, усунення шкідливих звичок, підвищення рівня санітарної грамотності населення [5].

На думку Решетнікова А.В. (2014), за допомогою соціологічного опитування може «здійснюватись соціологічне осмислення стану системи охорони здоров'я, як найважливішої сфери суспільства та її соціальних інститутів, ролі і місця медицини, охорони здоров'я, лікаря і пацієнта» [6].

Мета роботи — за матеріалами соціологічного опитування вивчити стан та проблеми організації профілактичної медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу.

Матеріали і методи

У 2020 р. за спеціально розробленою анкетною проведено соціологічне опитування 829 пацієнтів, які звернулися до амбулаторно-поліклінічних закладів (АПЗ) Київської області з приводу хвороб системи кровообігу (ХСК). У соціологічному опитуванні взяли участь 53,9 % жінок і 46,1 % чоловіків. Вік опитаних пацієнтів коливався від 18 до 85 років і становив у середньому 55,1 року. Анкети заповнювалися респондентами анонімно після завершення прийому лікаря. Показник повернення анкет склав 97,0 %. Статистична обробка результатів соціологічного дослідження передбачала використання методів статистичного групування, табличного зведення, аналізу абсолютних і відносних рядів розподілу, оцінки статистичної достовірності результатів соціологічного опитування та виконана за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати дослідження

З метою вивчення якості організації профілактичної допомоги хворим з

ХСК проведено соціологічне дослідження, яке охопило репрезентативну вибірку 829 пацієнтів з ХСК, які у 2020 р. звернулися до АПЗ Київської області. Анкета соціологічного опитування містила блок питань, які стосувалися проблеми профілактики. Матеріали соціологічного опитування відобразили об'єктивний стан організації профілактичної допомоги хворим кардіологічного профілю в області.

Аналіз частоти одержання пацієнтами з ХСК рекомендацій профілактичного характеру на прийомі у лікаря засвідчив, що у $38,5 \pm 1,7\%$ випадків профілактичні рекомендації давалися лікарем на кожному прийомі, $24,2 \pm 1,5\%$ — іноді, у $15,1\% \pm 1,9\%$ рекомендації давалися лише на прохання пацієнтів і в $22,2 \pm 2,2\%$ не давалися взагалі.

Рис.1. Розподіл респондентів за ставленням до рекомендацій лікувально-оздоровчого характеру, одержаних на прийомі у лікаря (у %)

Рис. 2. Розподіл респондентів з ХСК за причинами, які заважають виконувати профілактичні рекомендації лікаря (у %)

На запитання: «Як Ви ставитеся до рекомендацій лікувально-оздоровчого характеру, одержаних на прийомі у лікаря?» більшість респондентів ($63,1 \pm 1,7\%$) повідомила про позитивне, $29,7 \pm 1,6\%$ — байдуже і $7,2 \pm 0,9\%$ негативне ставлення (Рис. 1.).

Позитивно сприймати надані рекомендації ще не означає їх виконувати. Так, серед опитаних, які позитивно ставилися до профілактичних рекомендацій лікаря, були названі такі причини, що заважали виконувати рекомендації: зайнятість у побуті ($29,4\%$), на роботі (19%) і неолік коштів ($25,8\%$). Решта причин (наявність шкідливих звичок, не повна довіра лікаря, відсутність віри в одужання) відзначалися в поодиноких випадках (Рис. 2).

Рівень своїх знань щодо профілактики хвороб системи кровообігу вважали достатнім $35,7 \pm 1,7\%$ респондентів, відсутнім — $33,4 \pm 1,6\%$, решта вагалися при відповіді на це запитання — $30,9 \pm 1,6\%$.

Більшість респондентів потребували інформації щодо правил прийому лікарських засобів ($65,7 \pm 1,6\%$), факторів ризику хвороб системи кровообігу ($61,5 \pm 1,7\%$), методів профілактики хвороб системи кровообігу (в $57,4 \pm 1,7\%$), принципів раціонального харчування (в $40,8 \pm 1,7\%$), психогієни (в $25,7 \pm 1,5\%$).

Більшість пацієнтів потребувала порад лікаря стосовно прийому лікарських засобів ($65,7\%$), факторів ризику ХСК ($61,5\%$), профілактики ХСК ($57,4\%$).

Серед бажаних джерел одержання знань щодо профілактики ХСК більше половини пацієнтів називали засоби ма-

с о в о ї
інформації
(53,9 ± 1,7
%), трети-
на (32,8 ±
1,5 %) —
бесіди з
лікарем,
з н а ч н о
рідше —
науково-

популярну літературу (10,8 ± 1,1 %) і
лекції для населення (2,5 ± 0,5 %).

На запитання: «Що Ви робите для
збереження свого здоров'я та профі-
лактики захворювань?» 23,7 ± 1,5 %
респондентів відповіли, що нічого не
роблять. Разом з тим, згідно відповідей
опитаних, регулярно займалися
фізкультурою 19,9 ± 1,4 % осіб, відмо-
вилися від шкідливих звичок — 22,3 ±
1,4 %, мали щоденні прогулянки на
свіжому повітрі — 20,4 ± 1,4 %, дотри-
мувалися принципів здорового харчу-
вання — 12,6 ± 1,2 % респондентів.
Тільки 1,1 ± 0,4 % пацієнтів повідомили
про відпочинок у санаторії (Табл. 1.).

Вагомою виявилася частка
пацієнтів з ХСК, які мали шкідливі звич-
ки. 67,5 ± 1,6 % респондентів курили, а
32,5 ± 1,6 % часто вживали алкогольні
напої.

Більше половини (53,9 ± 1,7 %) опитаних вказали, що зазнають стресів:
23,5 % систематично, 30,6 % періодично.
Серед причин стресових ситуацій
називалися проблеми у сім'ї, у колективі,
з навчанням, зі здоров'ям, фінансові
труднощі, самотність та ін.

Слід зазначити, що регулярні
профілактичні огляди проходило тільки
38,5 ± 1,7 % респондентів, які взяли
участь у соціологічному опитуванні.

На диспансерному обліку з приво-
ду хвороби системи кровообігу перебу-
вало 30,2 ± 1,6 % респондентів.

Таблиця 1

Розподіл респондентів за видами превентивної активності (у%)

Види превентивної активності	P±m (у %)
Відмова від шкідливих звичок	22,3±1,4
Щоденні прогулянки на свіжому повітрі	20,4±1,4
Регулярні заняття лікувальною фізкультурою	19,9±1,4
Здорове харчування	12,6±1,2
Відпочинок у санаторії	1,1±0,4
Відсутність будь-якої превентивної активності	23,7±1,5

Висновки

Результати проведеного соціологічного опитування дозволили отримати характеристику організації профілактичної роботи з пацієнтами з ХСК у амбулаторно-поліклінічних закладах Київської області.

З'ясовано, що регулярні профілактичні огляди проходили тільки 38,5 ± 1,7 % респондентів. Отримували рекомендації лікувально-оздоровчого характеру на прийомі у лікаря в 38,5 ± 1,7 % завжди, в 24,2 ± 1,5 % — іноді, в 15,1 % ± 1,9 % тільки на прохання пацієнтів і в 22,2 ± 2,2 % ніколи.

До одержуваних профілактичних рекомендацій більшість (63,1 ± 1,7 %) респондентів ставилася позитивно, 29,7 % ± 1,6 байдуже, а 7,2 % ± 0,9 негативно.

Серед причин, які заважають виконувати профілактичні рекомендації найчастіше респонденти називали зайнятість у побуті (29,4 %), зайнятість на роботі (19,0 %) і брак коштів — 25,8 %.

Рівень своїх знань щодо профілактики ХСК достатнім вважала лише третина (35,7 ± 1,7 %) респондентів.

Більшість пацієнтів потребувала порад лікаря стосовно прийому лікарських засобів (65,7 ± 1,6 %), факторів ризику ХСК (61,5 ± 1,7 %), профілактики ХСК (57,4 ± 1,7 %).

Пріоритетними джерелами одержання медико-профілактичної інформації, на думку пацієнтів із ХСК, є засо-

би масової інформації (53,9 ± 1,7 %) та бесіда з лікарем (32,8 ± 1,5 %).

З метою збереження здоров'я 19,9 ± 1,4 % пацієнтів із ХСК займалися лікувальною фізкультурою, 22,3 ± 1,4 % відмовилися від шкідливих звичок, 20,4 ± 1,4 % щоденно гуляли на свіжому повітрі, 12,6 ± 1,2 % дотримувалися принципів здорового харчування.

Про збереження шкідливих звичок повідомила більшість пацієнтів (67,5 ± 1,6 % продовжують палити, а 32,5 ± 1,6 % часто вживають алкогольні напої). Більше половини (53,9 ± 1,7 %) респондентів зазначають стресів.

На диспансерному обліку з приводу хвороб системи кровообігу знаходиться лише третина (30,2 ± 1,6 %) пацієнтів.

Аналіз результатів соціологічного дослідження засвідчив незадовільний стан профілактичної роботи з пацієнтами з ХСК.

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані будуть використані для обґрунтування шляхів удосконалення організації лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам із ХСК.

Література

1. Грузева Т.С. Концептуальные подходы к формированию стратегий достижения справедливости и равенства в охране здоровья // Сб. «Проблемы городского здравоохранения» СПб, 2009-Вып.14.- С.23-26.
2. Москаленко В.Ф. Принципы построения оптимальной системы охраны здоровья: украинский контекст. /В.Ф. Москаленко// -К.: Книга плюс, 2009. — Т.15,№3.- 516-542.
3. Москаленко В.Ф. Профилактика как стратегическое направление в здравоохранении.// Сб. «Проблемы городского здравоохранения» СПб, 2009-Вып.14.-С.2009-216..
4. Пресс-релиз с Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, (Киев, Украина, 28 мая 2019 г.). Допуск:

<https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2019/06/too-many-ukrainians-die-early-from-preventable-causes-action-is-needed-to-curb-noncommunicable-diseases>.

5. Зелионко А. В. Обоснование организационно-профилактических мероприятий по совершенствованию системы формирования здоровьесберегающего поведения и улучшения качества жизни населения [диссертация]. СПб., 2007.
6. Решетников А.В. Проведение медико-социологического мониторинга/ А.В. Решетников — М.: «Политехресурс», 2007. — 160 с.

References

1. Gruzeva T.S. Kontseptual'nyye podkhody k formirovaniyu strategiy dostizheniya spravedlivosti i ravenstva v okhrane zdorov'ya // Sb. «Problemy gorodskogo zdavookhraneniya» SPb, 2009-Vyp.14.- S.23-26.
2. Moskalenko V.F. Printsipy pobudovi optimal'non sistemii okhoroni zdorov'ya: ukrains'kiy kontekst. /V.F. Moskalenko// -K.: Kniga plyus, 2009. — T.15,№3.- 516-542.
3. Moskalenko V.F. Profilaktika kak strategicheskoye napravleniye v zdavookhraneni.// Sb. «Problemy gorodskogo zdavookhraneniya» SPb, 2009-Vyp.14.-S.2009-216..
4. Press-reliz s Natsional'noy konferentsii po neinfektsionnym zabolevaniyam, (Kiyev, Ukraina, 28 maya 2019 g.). Dopusk: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/news/news/2019/06/too-many-ukrainians-die-early-from-preventable-causes-action-is-needed-to-curb-noncommunicable-diseases>.
5. Zelionko A V. Obosnovaniye organizatsionno-profilakticheskikh meropriyatiy po sovershenstvovaniyu sistemii formirovaniya zdorov'ye sberegayushchego povedeniya i uluchsheniya kachestva zhizni naseleniya [dissertatsiya]. SPb., 2007.
6. Reshetnikov A.V. Provedeniye mediko-sotsiologicheskogo monitoringa/ A.V. Reshetnikov — М.: «Politekhresurs», 2007. — 160 s.

*Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*